

Le Contrôle de Gestion Bancaire et la Digitalisation : Revue de Littérature

Bank Management Control and Digitalization : Literature Review

ESSAHLI Fatima Ezzahra

Doctorante,

Ecole Nationale du Commerce et de Gestion d'El Jadida

Université Chouaib Doukkali El Jadida - Maroc

Laboratoire d'Etudes et de Recherches en Sciences Economiques et de Management
(LERSEM)

Essahlifatimaezzahra.cam@gmail.com

HILMI Yassine

Professeur chercheur,

Ecole Nationale du Commerce et de Gestion d'El Jadida

Université Chouaib Doukkali El Jadida - Maroc

Laboratoire d'Etudes et de Recherches en Sciences Economiques et de Management
(LERSEM)

Yassine.hilmi@gmail.com

Date de soumission :

Date d'acceptation :

Pour citer cet article :

ESSAHLI. FZ & HILMI. Y (2026) « Le Contrôle de Gestion Bancaire et la Digitalisation : Revue de Littérature », Revue Internationale du chercheur «Volume 7 : Numéro 1 » pp : 1461 – 1482

Résumé :

Le secteur bancaire traverse une mutation profonde sous l'effet de la digitalisation, qui redéfinit les modes de gestion et les dispositifs de pilotage de la performance. Cette étude présente une revue de littérature couvrant la période 2019-2024, à partir d'articles indexés dans Scopus, Web of Science et Google Scholar. Les publications retenues, issues de revues scientifiques à comité de lecture, ont été sélectionnées à l'aide de mots-clés tels que contrôle de gestion bancaire, digitalisation, technologies émergentes et transformation numérique. L'analyse repose sur deux cadres conceptuels majeurs : Vial (2019), qui appréhende la transformation numérique comme un processus organisationnel global, et Felin & Zenger (2020), qui examinent l'influence des innovations technologiques sur les structures décisionnelles. Les résultats montrent une évolution significative du rôle du contrôleur de gestion, passant d'un technicien du reporting à un partenaire stratégique capable de soutenir la décision grâce à l'intelligence artificielle, au Big Data et aux ERP. Toutefois, cette transformation suscite plusieurs défis relatifs à la gouvernance des données, à la cybersécurité, à l'adaptation organisationnelle et au développement de nouvelles compétences numériques. Enfin, des pistes de recherche sont proposées pour évaluer concrètement l'impact de la digitalisation sur la performance bancaire.

Mots clés : Contrôle de gestion bancaire, Digitalisation, Transformation numérique, Gouvernance des données, Performance bancaire, Revue de littérature

Abstract :

The banking sector is undergoing a profound transformation driven by digitalization, which reshapes management practices and performance control systems. This study conducts a literature review covering the period 2019–2024, drawing on articles indexed in Scopus, Web of Science, and Google Scholar. The selected contributions, published in peer-reviewed journals, were identified through keywords such as banking management control, digitalization, emerging technologies, and digital transformation. The analysis relies on two major conceptual frameworks: Vial (2019), who conceptualizes digital transformation as an organization-wide process, and Felin & Zenger (2020), who explore the impact of technological innovations on decision-making structures. The findings highlight a major shift in the role of management controllers, who are evolving from technical experts focused on reporting to strategic partners actively supporting decision-making through the use of artificial intelligence, Big Data, and ERP systems. Nevertheless, this transition raises significant challenges regarding data governance, cybersecurity, organizational adaptation, and digital skills development. Finally, the study outlines future research avenues to assess the real impact of digitalization on banking performance, both from a financial and organizational perspective.

Keywords : Bank management control, Digitalization, Digital transformation, Data Governance, Banking performance, Literature review

Introduction :

Le secteur bancaire connaît une transformation structurelle portée par l'accélération technologique et la pression concurrentielle exercée par les fintechs. Comme le soulignent Rechidi et al. (2020), cette transition ne se limite pas à l'intégration d'outils numériques, mais induit une redéfinition des logiques organisationnelles, impactant en profondeur les fonctions de pilotage comme le contrôle de gestion.

La digitalisation modifie en effet la manière dont les banques conçoivent et évaluent leur performance. Vives (2021) insiste sur l'apport des technologies dans la personnalisation des services financiers, tandis que plusieurs auteurs soulignent que la digitalisation transforme le pilotage bancaire, en intégrant l'analytique et l'analyse prédictive pour anticiper les risques et optimiser la prise de décision (Kaplan & Norton, 1996 ; Davenport & Harris, 2007 ; Waller & Fawcett, 2013).

Par ailleurs, la fonction de contrôle de gestion elle-même est appelée à évoluer. Selon Ranjan et Prakash (2016), elle ne peut plus se cantonner à un rôle technique, mais doit désormais agir comme un véritable partenaire stratégique au sein de l'organisation, en lien étroit avec la direction. Cette transition vers une posture plus décisionnelle repose sur la capacité des contrôleurs de gestion à s'appropriier les outils numériques et à en tirer des analyses à forte valeur ajoutée.

Notre problématique se pose donc naturellement : « **Dans quelle mesure la digitalisation impacte-t-elle la fonction de contrôle de gestion bancaire, ainsi que les rôles et les compétences des contrôleurs de gestion ?** »

Dans ce cadre, l'étude poursuit plusieurs objectifs :

1. Identifier les dimensions de l'impact de la digitalisation sur le contrôle de gestion bancaire (rôle, outils, compétences, gouvernance).
2. Analyser les mécanismes à travers lesquels la digitalisation transforme les dispositifs de pilotage de la performance.
3. Évaluer les effets de ces transformations sur la performance bancaire (financière, opérationnelle et de conformité).

4. Proposer un modèle conceptuel reliant la digitalisation, les mécanismes de contrôle et la performance, en tenant compte des facteurs contextuels (taille de la banque, gouvernance des systèmes d'information, culture digitale).

Sur cette base, les questions de recherche suivantes sont formulées :

Q1 : Dans quelle mesure la digitalisation modifie-t-elle le rôle stratégique du contrôleur de gestion bancaire ?

Q2 : Quels sont les nouveaux outils et mécanismes de contrôle de gestion introduits par la digitalisation ?

Q3 : Quelles compétences numériques et analytiques sont désormais attendues des contrôleurs de gestion ?

Q4 : Comment les dispositifs de gouvernance des systèmes d'information et de cybersécurité influencent-ils l'efficacité du contrôle de gestion digitalisé ?

Q5 : Quels effets la digitalisation exerce-t-elle sur la performance bancaire (financière, opérationnelle, conformité) selon les contextes organisationnels ?

Afin d'apporter des éléments de réponse à cette problématique, nous proposons un modèle conceptuel qui met en relation la digitalisation, les mécanismes de contrôle de gestion et la performance bancaire. Ce modèle considère la digitalisation (IA, Big Data, ERP, automatisation, données temps réel) comme un facteur déclencheur, influençant directement les mécanismes de contrôle de gestion (outils, pratiques budgétaires et de pilotage, gouvernance des données). Ces mécanismes conditionnent à leur tour la performance bancaire, appréhendée selon trois dimensions : financière, opérationnelle et compliance (gestion des risques et conformité réglementaire).

À ces contributions théoriques s'ajoutent plusieurs approches complémentaires qui enrichissent la compréhension du rôle du contrôle de gestion dans un contexte bancaire marqué par la digitalisation.

Tout d'abord, le cadre des Levers of Control proposé par Simons (1995) apporte un éclairage pertinent sur la manière dont les organisations mobilisent leurs systèmes de contrôle. Selon cette

approche, les dispositifs de contrôle peuvent être utilisés de façon diagnostique, pour suivre la performance et comparer les résultats aux objectifs fixés, ou de manière interactive, afin de favoriser l'apprentissage organisationnel, l'innovation et la réactivité. Dans un environnement bancaire digitalisé, où les données sont disponibles en temps réel et où l'analytique prédictive occupe une place croissante, cette distinction prend une importance particulière : les dashboards et reporting automatisés renforcent la fonction diagnostique, tandis que l'intelligence artificielle et les outils de simulation soutiennent un usage plus interactif, favorisant l'adaptation stratégique.

Ensuite, la perspective de la Resource-Based View (RBV) (Barney, 1991) et de la théorie des compétences dynamiques (Teece et al., 1997) permet d'approfondir l'analyse des transformations en cours. Dans cette logique, la digitalisation est considérée comme une ressource stratégique, dont la valeur réside moins dans la technologie elle-même que dans la capacité de l'organisation à la mobiliser pour créer un avantage concurrentiel durable. Dans le secteur bancaire, les compétences numériques et analytiques des contrôleurs de gestion deviennent alors des actifs critiques, car elles conditionnent la capacité à exploiter le potentiel de l'IA, du Big Data et des ERP pour générer des analyses à forte valeur ajoutée.

Enfin, l'intégration des référentiels de gouvernance des systèmes d'information et de gestion des données contribue à passer d'une approche conceptuelle à une véritable ingénierie du pilotage. Des cadres tels que COBIT et ITIL offrent des standards pour structurer la gouvernance des systèmes d'information, tandis que le référentiel DAMA-DMBOK fournit des principes directeurs pour assurer la qualité, la sécurité et la conformité des données. Appliqués au contrôle de gestion bancaire, ces référentiels permettent de renforcer la fiabilité des indicateurs, de réduire les risques liés à la cybersécurité et d'assurer la conformité réglementaire, notamment dans le cadre des exigences de l'IFRS 9 et de la gestion du risque de modèle (Model Risk Management).

En combinant ces différents apports, il devient possible de proposer une vision intégrée de la digitalisation du contrôle de gestion bancaire : elle ne se limite pas à un changement technologique, mais constitue une recombinaison des systèmes de contrôle, une mobilisation de nouvelles compétences organisationnelles et une formalisation de pratiques de gouvernance robustes. Ces fondements théoriques offrent ainsi un socle solide pour élaborer le modèle conceptuel et les hypothèses de recherche qui structureront la suite de cette étude.

Par ailleurs, nous postulons que cette relation est modérée par des facteurs contextuels, tels que la taille de la banque, la gouvernance des systèmes d'information et la culture digitale. La figure ci-après illustre la structuration de ce modèle conceptuel.

Figure 1 : schéma du modèle conceptuel

Modèle conceptuel : Digitalisation → Mécanismes de contrôle → Performance, avec effets modérateurs

Source : Nos soins

Et pour répondre à cette question, nous avons adopté une méthodologie basée sur une revue de littérature structurée. Les travaux ont été sélectionnés à partir de bases de données académiques (Scopus, Web of Science et Google Scholar) en mobilisant des mots-clés relatifs au contrôle de gestion bancaire, à la digitalisation, aux technologies émergentes et à la transformation numérique. Seuls les articles publiés entre 2019 et 2024 dans des revues à comité de lecture ont été retenus, afin d'assurer la pertinence et la qualité scientifique de l'échantillon.

Enfin, cette recherche s'articule en trois temps. La première partie précise le cadre théorique et conceptuel de la transformation numérique et du contrôle de gestion bancaire. La deuxième partie présente la méthodologie adoptée et les critères de sélection des articles. La troisième partie analyse les résultats issus de la littérature et discute les principaux apports et limites, avant de proposer des pistes de recherche futures.

1. Le Contrôle de Gestion dans le Secteur Bancaire

Dans cette partie, nous analysons les spécificités du contrôle de gestion appliqué au domaine bancaire, en détaillant sa définition, ses concepts fondateurs, ainsi que l'évolution de ses fonctions au sein des institutions financières. L'accent sera mis sur les responsabilités croissantes du contrôleur de gestion, notamment dans la diffusion de l'information et son positionnement stratégique aux côtés des décideurs. Nous aborderons également les nouveaux défis auxquels il est confronté dans un environnement bancaire en évolution.

1.1. Définition et portée du contrôle de gestion bancaire

Une définition clé du contrôle de gestion est celle proposée par R.N. Anthony (1965), qui le décrit comme « le processus par lequel les responsables s'assurent que les ressources sont acquises et utilisées de manière efficace et efficiente pour atteindre les objectifs de l'organisation ». Cette définition repose sur trois éléments fondamentaux : les objectifs, les ressources et les résultats obtenus. L'interaction entre ces éléments souligne trois concepts essentiels :

- **La pertinence**, qui consiste à ajuster les objectifs en fonction des forces et faiblesses internes, comme le suggèrent Kaplan et Norton (2021) dans le cadre de la gestion stratégique.
- **L'efficience**, qui vise à atteindre ces objectifs en tenant compte des contraintes budgétaires, une idée développée par Simons (2013) à travers les systèmes de contrôle.
- **L'efficacité**, qui mesure le degré de concordance entre les résultats et les objectifs fixés, selon les recherches contemporaines sur la performance organisationnelle (Parnell, 2020).

Au fil du temps, cette définition a évolué pour inclure une dimension plus dynamique, comme l'affirme Anthony (1993) en déclarant que « le contrôle de gestion est le processus par lequel les managers influencent d'autres membres de l'organisation pour mettre en œuvre les stratégies ». De son côté, R. Simons (1995) a élargi cette perspective en considérant le contrôle de gestion comme un ensemble de processus et de procédures basés sur l'information que les managers utilisent pour maintenir ou adapter les configurations des activités de l'organisation.

Dans le secteur bancaire, le contrôle de gestion prend une dimension particulière. Il ne s'agit pas seulement d'optimiser l'utilisation des ressources financières, mais également de garantir la conformité aux réglementations de plus en plus strictes. Les institutions financières doivent donc déployer des systèmes de contrôle de gestion robustes pour évaluer la performance financière, gérer les risques et assurer une conformité réglementaire efficace. Un rapport de l'International Monetary Fund (2022) souligne l'importance d'une gestion des risques rigoureuse pour maintenir la stabilité du secteur bancaire.

E. Chiapello, dans ses recherches récentes, redéfinit le contrôle en intégrant les concepts d'influence et d'intentionnalité, affirmant que le contrôle est une influence qui crée de l'ordre. Cette approche est particulièrement pertinente dans le contexte bancaire, où les décisions stratégiques sont souvent influencées par des variables externes complexes et des dynamiques de marché fluctuantes.

Les recherches de Mintzberg (1982) montrent l'importance de la coordination, soulignant que dans le secteur bancaire, cette collaboration entre départements financiers, informatiques et stratégiques est indispensable pour intégrer avec succès les nouvelles technologies.

Barel (2001) complète cette idée en associant la division du travail à la nécessité d'un contrôle efficace, soulignant que les défis rencontrés dans les théories du contrôle et la gestion opérationnelle sont intimement liés.

La diversité des acteurs et des parties prenantes dans les institutions financières rend le contrôle de gestion d'autant plus essentiel. Les individus peuvent avoir des objectifs divergents qui ne s'alignent pas nécessairement avec ceux de l'entité. Un système de contrôle de gestion efficace permet ainsi d'harmoniser les intérêts personnels avec les objectifs organisationnels, comme le soutiennent des recherches récentes sur le management stratégique (Kaplan & Norton, 2021).

1.2. Evolution du rôle du Contrôleur de Gestion en milieu bancaire

L'analyse du contrôle de gestion dans le secteur bancaire ne doit pas se limiter à une approche dichotomique centrée sur les activités ou les missions. Il est crucial d'explorer en profondeur le rôle du contrôleur de gestion afin d'évaluer son importance et sa valeur ajoutée, ce qui permet de mieux

comprendre la diversité des fonctions qu'il exerce dans un environnement de plus en plus complexe et réglementé.

D'un point de vue psychosociologique, Katz et Kahn (1966) décrivent le contrôleur comme un maillon fondamental du système organisationnel, facilitant l'harmonisation entre les impératifs stratégiques de la banque et les motivations individuelles. Cela se traduit, dans les banques, par une capacité à répondre à des enjeux complexes liés à la gestion des risques, aux opérations financières, et à la conformité réglementaire – notamment sous l'égide de Bâle III (BCBS, 2010).

Avec l'intégration d'outils technologiques tels que l'intelligence artificielle, le Big Data ou les ERP, le rôle du contrôleur évolue vers une position davantage tournée vers l'analyse, l'anticipation et la recommandation stratégique (Chen et al, 2021 ; Bhimani, 2019).

Tableau 1 : Tableau Avant / Après Digitalisation qui résume l'évolution des rôles du contrôleur de gestion

Fonctions	Avant la digitalisation	Après la digitalisation
<u>Collecte de données</u>	Manuelle, chronophage	Automatisée via ERP, Big Data
<u>Analyse</u>	Descriptive, a posteriori	Prédictive, en temps réel (IA, analytics)
<u>Rôle stratégique</u>	Secondaire, technique	Central, partenaire de la décision
<u>Outils utilisés</u>	Tableaux, rapports statiques	Dashboards dynamiques, IA
<u>Position dans l'organisation</u>	Support aux opérationnels	Conseiller stratégique de la direction
<u>Compétences requises</u>	Comptabilité, contrôle budgétaire	Data analysis, systèmes d'information, cybersécurité

Source : Les auteurs

Si la littérature internationale confirme l'évolution du rôle du contrôleur de gestion vers un acteur stratégique, les données marocaines récentes révèlent une accélération similaire. En 2024, 97 % des clients bancaires au Maroc utilisent les services digitaux, contre seulement 29 % en 2017 (Ipsos,

2024). Cette adoption massive illustre l'ampleur de la transformation numérique dans le secteur bancaire marocain

Hilmi et Kaizar (2023), observent que la digitalisation redéfinit les tâches traditionnelles du contrôle de gestion. Des activités comme la collecte de données financières, leur consolidation, ou encore l'analyse des écarts entre prévisions et résultats peuvent désormais être automatisées, offrant un gain significatif de temps et une plus grande fiabilité des informations. Cette automatisation permet au contrôleur de recentrer ses efforts sur des tâches à forte valeur ajoutée. En outre, l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle favorise l'analyse prédictive, permettant d'anticiper les fluctuations de performance et d'orienter les décisions stratégiques. Le contrôleur de gestion est ainsi repositionné comme un conseiller stratégique, capable de produire des recommandations basées sur des données enrichies et contextualisées.

Les fonctions du contrôleur de gestion varient en fonction de plusieurs facteurs, notamment la nature des tâches, la complexité des informations à traiter et les attentes managériales.

Bollecker (2007) distingue deux grandes fonctions :

Le contrôleur en tant que fournisseur d'informations : Dans ce rôle, le contrôleur de gestion assure la collecte, l'analyse et la communication de données financières précises et pertinentes. Cela permet à la banque de prendre des décisions éclairées et de garantir la conformité aux réglementations en vigueur.

Cette fonction devient de plus en plus essentielle dans le cadre de la transformation numérique des banques, où les données sont abondantes et nécessitent une analyse approfondie pour en tirer des insights stratégiques (Wang et al. 2020).

Le contrôleur en tant que business Partner : En tant que partenaire stratégique, le contrôleur de gestion ne se contente pas de fournir des données. Il joue un rôle proactif en accompagnant les dirigeants dans l'interprétation des informations, en identifiant des opportunités d'amélioration et en soutenant la formulation de stratégies alignées sur les objectifs de la banque. Ce rôle est de plus en plus reconnu comme essentiel pour naviguer dans un environnement économique incertain, comme

l'indiquent les travaux récents de Chen et al. (2021), qui soulignent l'importance de la flexibilité et de l'agilité dans la prise de décision stratégique.

En somme, le contrôleur de gestion est un acteur clé dans le fonctionnement et la performance des banques. Son rôle s'étend bien au-delà de la simple gestion financière, contribuant à la création de valeur stratégique et à la pérennité de l'organisation dans un environnement en constante évolution. La capacité du contrôleur de gestion à s'adapter aux nouveaux défis et à intégrer des outils d'analyse avancés, comme l'intelligence artificielle et le big data, renforce sa pertinence dans le secteur (Bhimani, 2019).

1.2.1. De technicien à acteur stratégique

1.2.1.1. Le rôle technique du contrôleur

Le rôle de technicien est fondamental, car il soutient tous les autres rôles. En tant que diffuseur d'informations, le contrôleur de gestion assure la circulation des données à travers l'organisation. Anthony (1993) compare ce rôle à celui d'une entreprise de télécommunications, garantissant que les messages circulent de manière claire, précise et rapide.

En banque, les avancées technologiques facilitent la collecte et le traitement d'un volume massif d'informations, comme le souligne Pigé (2005). Cela signifie que les systèmes ne constituent plus un obstacle à la rapidité de fourniture des données de reporting, qui sont cruciales pour la prise de décision. La capacité à analyser des données en temps réel est essentielle pour une bonne gestion des risques et la conformité réglementaire, comme le montre la recherche récente de Hirt et Willoughby (2020) sur les systèmes d'information financière.

Les responsabilités du contrôleur de gestion incluent la vérification de la crédibilité et de la fiabilité des informations à travers le reporting. Cette crédibilité est renforcée par les relations établies avec les acteurs de l'organisation (Bollecker et Niglis, 2009 ; Godener et Fornerino, 2017). Oriot (2004) souligne que la pertinence des informations augmente en fonction de leur utilisation par les acteurs locaux pour leur propre pilotage.

Pour garantir cette crédibilité, le contrôleur doit souvent consacrer une part significative de son temps à corriger les anomalies générées par les acteurs, un processus indispensable pour assurer la fiabilité

des informations. Ces données brutes doivent être révisées et validées pour devenir utiles lors de la prise de décision (Lambert et Morales, 2009 ; Morales et Lambert, 2013).

1.2.1.2. Le rôle stratégique

Un des rôles principaux du contrôleur de gestion est de veiller à la bonne exécution des activités au sein de l'organisation. Selon la théorie de l'agence, il est chargé de garantir que les managers opérationnels respectent les objectifs fixés par la direction. Cette responsabilité est particulièrement cruciale dans le secteur bancaire, où les contrôleurs doivent également surveiller la conformité aux normes réglementaires et éthiques.

En tant que garant de la bonne exécution des activités, le contrôleur s'assure que les responsables opérationnels respectent les objectifs de la direction, conformément à la théorie de l'agence. Dans les faits, ces fonctions sont souvent assumées par un même individu intégré aux équipes, notamment dans le secteur bancaire où le respect des normes et des performances est primordial (Sathe, 1983).

Bollecker (2007) ajoute un troisième rôle : celui de coordonnateur. Il veille à l'alignement stratégique entre les différents niveaux hiérarchiques (Simons, 1987 ; Goold, 1987), tout en facilitant la coopération transversale. Ses missions vont de la surveillance à l'accompagnement du changement, en passant par la communication, autant de fonctions clés dans une banque moderne.

En outre, les missions du contrôleur de gestion, bien que classiques, comprennent des tâches telles que la surveillance, le conseil, la coordination, le changement et la communication (Bollecker, 2007). Dans le contexte bancaire, ces responsabilités prennent une importance accrue en raison des enjeux réglementaires, des exigences de conformité, et de la nécessité d'optimiser les performances financières.

2. L'impact de la digitalisation sur le contrôle de gestion bancaire

Dans cette section, nous examinerons en profondeur la transformation digitale, un processus essentiel pour les entreprises modernes. La transformation digitale se définit comme l'intégration des technologies numériques dans tous les aspects d'une entreprise, ce qui modifie son fonctionnement et son offre de valeur. Ce processus repose sur plusieurs facteurs clés de succès, notamment

l'engagement du leadership, la formation des employés et l'adaptabilité des processus organisationnels.

Nous aborderons également les nouvelles technologies qui transforment le contrôle de gestion dans le secteur bancaire. Des outils tels que les systèmes ERP, l'intelligence artificielle et le Big Data permettent d'automatiser des processus, d'améliorer l'analyse des données et de faciliter la prise de décision. Ces technologies créent des opportunités pour renforcer l'efficacité opérationnelle et générer de la valeur ajoutée, rendant ainsi le rôle des contrôleurs de gestion plus stratégique et axé sur l'analyse prédictive.

2.1. Définition et facteurs de succès de la transformation digitale

La transformation digitale est particulièrement cruciale dans le secteur bancaire, car elle vise à améliorer la performance des entreprises face à la concurrence croissante des fintechs. Selon Stolterman et Fors (2004), cette transformation se définit comme un changement profond, influencé par l'intégration de technologies avancées. Des recherches récentes, telles que celles de Nambisan et al. (2017), soulignent la nécessité de repenser les modèles d'affaires pour s'adapter aux évolutions rapides du marché. Dans ce contexte, Gimpel et al. (2019) montrent comment les banques adoptent des solutions numériques non seulement pour améliorer l'expérience client, mais aussi pour accroître l'efficacité opérationnelle. De plus, Chen et al. (2020) insistent sur l'importance de l'analyse des données, qui permet aux institutions financières de mieux comprendre les comportements des clients et d'anticiper les tendances du marché.

Il est également essentiel de différencier la transformation numérique de la numérisation et de l'innovation. La numérisation, comme le soulignent RHERIB et al. (2021), entraîne des modifications dans les structures organisationnelles et peut influencer la gestion des processus internes. De leur côté, Fichman et al. (2014) définissent l'innovation numérique comme un processus dynamique capable de générer de nouveaux produits et services, transformant ainsi les interactions entre les banques et leurs clients.

Des études récentes, telles que celles de McKinsey & Company (2021) et de Verhoef et al. (2021), mettent en avant que la culture organisationnelle est un facteur clé du succès de cette transformation.

Un changement durable nécessite l'engagement et la formation de tous les employés, ainsi qu'une volonté d'adopter de nouvelles pratiques. Par ailleurs, des recherches comme celles de Li et al. (2022) soulignent les défis et les opportunités liés à l'intégration des nouvelles technologies dans le secteur bancaire, notamment en matière de cyber sécurité et de protection des données.

2.2. Modernisation du secteur bancaire à l'ère digitale

La digitalisation va bien au-delà de l'adoption de nouvelles technologies d'information dans les établissements bancaires. Elle entraîne une révision complète des structures internes et requiert un investissement dans tous les domaines de l'activité bancaire. Ce phénomène justifie une transformation radicale qui modifie profondément la culture des organisations financières (Li et al. 2022).

Le succès de cette mutation repose sur des actions préalables, telles que la restructuration des processus opérationnels et une analyse minutieuse des exigences spécifiques au secteur bancaire (Chen et al., 2020). Cela permet d'évaluer de manière adéquate l'impact de cette transition sur l'efficacité et l'expérience client. La mise en œuvre de ces changements doit se faire à un rythme approprié, car le risque d'échec lors de l'intégration de nouveaux systèmes et technologies reste constant (Verhoef et al., 2021). Ce changement culturel ne peut être réalisé qu'avec la participation de l'ensemble des ressources humaines de la banque, soulignant que le changement technologique entraîne nécessairement un changement social, dont la réussite dépend largement de l'engagement des parties prenantes (Gimpel et al., 2019).

En outre, cette transformation modifie également la relation des banques avec leur environnement concurrentiel. Andrew McAfee (2009) évoque le concept d'« entreprise 2.0 », qui décrit comment les technologies peuvent être intégrées dans les intranets et extranets des organisations, mettant en avant leur impact sur les affaires. Pour le secteur bancaire, opter pour la transformation numérique n'est plus une option, mais une nécessité imposée par la conjoncture économique, représentant une condition essentielle à la pérennité des institutions financières. Les banques doivent faire face à des startups adoptant des modèles économiques numériques et des méthodes de gestion agiles, répondant rapidement aux attentes des consommateurs, ce qui amène ces derniers à percevoir les établissements traditionnels comme obsolètes.

La transformation digitale offre une véritable opportunité de croissance et de restructuration interne pour les banques, tout en permettant une flexibilité vis-à-vis de l'environnement et une ouverture à de nouveaux marchés et clients (Nambisan et al. 2017). Cependant, elle constitue également une menace, car son accélération dans le secteur bancaire dépasse souvent le rythme des restructurations, mettant en péril la stabilité des institutions. Une gestion efficace est donc essentielle pour réussir cette transformation, et c'est ici qu'intervient le rôle crucial du contrôle de gestion. Ce dernier doit désormais répondre à de nouvelles obligations concernant le choix des technologies et des outils à déployer, ainsi que la fiabilité des données nécessaires à la prise de décision stratégique (McKinsey & Company, 2021).

2.3. Digitalisation et mutation du contrôle de gestion

Dès lors, le contrôleur de gestion doit développer de nouvelles compétences : maîtrise des systèmes d'information, compréhension des algorithmes d'analyse prédictive, sensibilité à la cyber sécurité. Ces aptitudes renforcent sa légitimité dans un contexte où la réactivité est un atout majeur.

El Kezazy (2023) propose une lecture systémique de cette mutation, qu'il qualifie de transformation structurelle plutôt que simple adaptation technologique. Il met en lumière le rôle central de l'accès en temps réel aux données et des outils interactifs dans le renouvellement des mécanismes de pilotage. Grâce aux ERP, à l'analyse de données avancée et aux tableaux de bord dynamiques, les entreprises gagnent en transparence et en agilité. Toutefois, cette transition s'accompagne de défis majeurs, notamment en matière de sécurité des données, de conformité réglementaire, mais aussi de changement culturel au sein des organisations. Une approche intégrée de la digitalisation est selon lui indispensable, combinant innovation, montée en compétences et refonte des processus organisationnels.

Et en complément de la littérature internationale, des données sectorielles récentes sur les banques marocaines permettent de contextualiser la transformation numérique du contrôle de gestion. Par exemple, Attijariwafa Bank, avec ses 957 agences, investit massivement dans les solutions digitales, tandis qu'Al Barid Bank a doublé le taux d'inclusion bancaire mobile entre 2010 et 2014, passant de 34 % à 62 %. De son côté, le groupe Banque Populaire a enregistré une croissance de 10,6 % de son

produit net bancaire en 2023, soulignant la dynamique d'adoption des technologies numériques dans le secteur bancaire marocain.

Et afin de synthétiser les principaux apports et limites des études recensées, nous proposons le tableau suivant qui présente une méta-synthèse des travaux les plus significatifs.

Tableau 2 : méta-synthèse des travaux

Auteur(s), Année	Contexte / Thème	Résultats principaux	Force de l'étude	Limites
Rechidi et al. (2020)	Gouvernance bancaire & digitalisation (Maroc)	La digitalisation redéfinit la gouvernance et renforce le rôle du contrôle de gestion.	Contexte empirique marocain, vision organisationnelle.	Étude exploratoire, manque de données quantitatives.
Vives (2021)	Transformation bancaire & services personnalisés	Les technologies permettent la personnalisation et renforcent la compétitivité.	Met l'accent sur l'innovation et la concurrence.	Ne traite pas spécifiquement du contrôle de gestion.
Ranjan & Prakash (2016)	Rôle du contrôleur de gestion	Le contrôleur passe de technicien à partenaire stratégique.	Positionnement théorique solide.	Contexte général, pas uniquement bancaire.
Kaplan & Norton (1996, 2021)	Balanced Scorecard et pilotage bancaire	Les BSC et cartes stratégiques soutiennent la performance multidimensionnelle.	Cadre théorique reconnu, adaptable au bancaire.	Ne prend pas en compte les défis digitaux récents.
Davenport & Harris (2007)	Analytique décisionnel et	L'analytique prédictive devient clé pour la prise de décision.	Apport sur l'analytics et le Big Data.	Approche générale, nécessite contextualisation bancaire.
Waller & Fawcett (2013)	Big Data & supply chain (transposable au bancaire)	Le Big Data change la gestion des risques et du pilotage.	Vision prospective et technologique.	Pas d'ancrage direct au secteur bancaire.
Hilmi & Kaizar (2023)	Contrôle de gestion & digitalisation (Maroc)	Automatisation des tâches, repositionnement stratégique du contrôleur.	Focus récent et contextualisé sur le Maroc.	Article encore théorique, peu d'empirique.

Chen et al. (2021)	IT capability & performance organisationnelle	L'agilité et renforcent le rôle du contrôleur.	et l'IA Approche empirique (entreprises).	Pas spécifiquement centré sur les banques.
-------------------------------	---	--	---	--

Source : les auteurs

L'analyse critique de la littérature met en évidence plusieurs points saillants. Un consensus se dégage quant au fait que la digitalisation renforce le rôle stratégique du contrôleur de gestion, en lui permettant de s'appuyer sur des outils analytiques avancés tels que l'intelligence artificielle, le Big Data et les ERP.

Toutefois, des divergences apparaissent concernant le rythme et l'ampleur de cette transformation, qui varient selon les contextes organisationnels et géographiques, notamment entre banques traditionnelles et digitales, ou encore entre pays développés et émergents. Dans l'ensemble, les travaux offrent une vision riche sur la mutation des compétences et des outils du contrôle de gestion, ce qui constitue l'une des principales forces de la littérature recensée.

Néanmoins, des faiblesses persistent, notamment le manque d'études empiriques examinant la mise en œuvre concrète de dispositifs tels que l'IFRS 9 et l'ECL, les Dashboard ALM ou encore la gestion du risque de modèle. Enfin, des lacunes demeurent, particulièrement en ce qui concerne l'analyse du rôle du contrôle de gestion bancaire dans les pays en développement, ainsi que les problématiques de gouvernance des données et de cyber sécurité, encore insuffisamment explorées.

Entre Outre, l'analyse des travaux recensés a permis d'identifier plusieurs thèmes récurrents qui structurent la réflexion sur la digitalisation du contrôle de gestion bancaire. La figure ci-après propose une cartographie de ces thématiques, permettant de visualiser les principaux axes étudiés dans la littérature.

Figure 1 : Cartographie des thèmes récurrents de la littérature

Source : les auteurs

3. Les hypothèses de recherche :

3.1. Formulation des hypothèses

À la lumière des constats issus de la revue de littérature, plusieurs hypothèses de recherche peuvent être formulées pour guider des investigations empiriques futures. Afin de leur donner une assise théorique solide, elles sont reliées à des cadres conceptuels reconnus :

- **H1** : Conformément à la théorie de l’agence, l’intégration des technologies numériques renforce le rôle stratégique du contrôleur de gestion en réduisant l’asymétrie d’information entre les managers et la direction, et en favorisant une prise de décision plus éclairée.
- **H2** : Selon la théorie des ressources et compétences (RBV), l’usage croissant d’outils digitaux améliore la réactivité et la qualité du pilotage de la performance bancaire en optimisant les ressources informationnelles et technologiques disponibles.
- **H3** : En s’appuyant sur les théories des compétences dynamiques, les évolutions technologiques impliquent une redéfinition des compétences attendues chez les professionnels du contrôle de gestion, notamment en matière d’analytique, de cyber sécurité et d’intelligence artificielle.

- **H4** : Inspirée des approches de gouvernance des systèmes d'information, la digitalisation du contrôle de gestion soulève des préoccupations liées à la sécurité et à la fiabilité des données, pouvant constituer un frein à l'optimisation des dispositifs numériques.
- **H5** : Dans une perspective de gouvernance éthique et durable, la digitalisation doit intégrer les impératifs de protection des données financières et le respect des normes de durabilité dans le pilotage de la performance bancaire.

3.2. Proposition méthodologique future

Afin de valider empiriquement ces hypothèses, une étude quantitative pourrait être menée auprès des contrôleurs de gestion et des responsables financiers dans des banques marocaines. Cette démarche pourrait se baser sur :

- Un questionnaire structuré autour des axes rôle stratégique, compétences numériques, gouvernance des données et éthique ;
- Une analyse statistique (par exemple régressions ou modèles d'équations structurelles) pour tester les relations entre digitalisation, compétences, gouvernance et performance.

Une analyse comparative entre banques traditionnelles et banques digitales permettrait également d'identifier les différences d'appropriation des technologies et leurs effets sur le contrôle de gestion.

Conclusion :

La digitalisation s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique incontournable pour le secteur bancaire, transformant en profondeur les métiers, les outils et les pratiques du contrôle de gestion. L'analyse des travaux récents révèle une évolution majeure du rôle du contrôleur de gestion, passant d'une fonction centrée sur la production et la diffusion de l'information à un partenaire stratégique de la décision managériale.

L'intégration des technologies numériques – notamment l'intelligence artificielle, le Big Data et les systèmes ERP – permet d'améliorer la réactivité, la précision analytique et le pilotage en temps réel. Toutefois, cette transformation ne se limite pas à la dimension technologique : elle implique

également des mutations organisationnelles et culturelles importantes, notamment en matière de compétences, de gouvernance des données et de cyber sécurité.

Par ailleurs, la digitalisation soulève de nouveaux enjeux liés à l'éthique, à la protection des données financières et à la durabilité, qui doivent désormais être intégrés aux dispositifs de pilotage pour assurer une performance bancaire responsable et pérenne.

En somme, le contrôle de gestion bancaire est appelé à jouer un rôle central dans la convergence entre innovation technologique, pilotage stratégique et création de valeur durable. Des recherches empiriques futures, notamment dans le contexte marocain, pourraient permettre de valider les hypothèses formulées et d'identifier les conditions organisationnelles et humaines favorisant une digitalisation réussie.

Cette étude effectuée se distingue par sa tentative de faire dialoguer les évolutions technologiques avec les mutations organisationnelles spécifiques au secteur bancaire, offrant ainsi une lecture intégrée des transformations en cours.

- **Perspectives de recherche**

Cette revue de littérature ouvre plusieurs pistes de réflexion susceptibles d'enrichir les recherches futures. Il serait pertinent d'explorer empiriquement les conditions d'appropriation des technologies numériques par les contrôleurs de gestion au sein des établissements bancaires, en tenant compte des spécificités culturelles, organisationnelles et réglementaires.

De plus, une analyse comparative entre banques traditionnelles et banques digitales pourrait permettre d'identifier les leviers et freins à la transformation numérique du contrôle de gestion. Enfin, l'étude de l'impact réel de cette transformation sur la performance globale des institutions financières demeure un axe de recherche prometteur, en lien étroit avec les enjeux de durabilité, de gouvernance et d'éthique des données.

Bibliographie

- Anthony, R. N. (1965). *Planning and Control Systems: A Framework for Analysis*. Harvard Business School.
- Anthony, R. N. (1993). *Le management et le contrôle de gestion*. Economica.
- Barel, Y. (2001). *La puissance et la légitimité*. Presses universitaires de Grenoble.
- Bhimani, A. (2019). *Accounting and control for sustainability*. Elsevier.
- Bollecker, M. (2007). *Les rôles du contrôleur de gestion : entre normes et pratiques*. Vuibert.
- Chen, Y., Wang, Y., Nevo, S., Jin, J., Wang, L., & Chow, W. S. (2021). IT capability and organizational performance: The roles of business process agility and environmental factors. *European Journal of Information Systems*, 30(5), 463-483.
- Davenport, T. H., & Harris, J. G. (2007). *Competing on Analytics: The New Science of Winning*. Harvard Business Press.
- Felin, T., & Zenger, T. R. (2020). Strategy, problems, and a theory for the firm. *Strategic Management Journal*, 41(1), 123-144.
- Fichman, R. G., Dos Santos, B. L., & Zheng, Z. E. (2014). Digital innovation as a fundamental and powerful concept in the information systems curriculum. *MIS Quarterly*, 38(2), 329-353.
- Gimpel, H., Hosseini, S., Huber, R., Probst, L., Röglinger, M., & Faisst, U. (2019). Structuring digital transformation: A framework of action fields and its application at ZEISS. *Journal of Information Technology Theory and Application*, 20(1), 31-54.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business Press.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2021). *Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes*. Harvard Business Press.
- KAIZAR, C. & HILMI, Y. (2023) «Le contrôle de gestion à l'ère des nouvelles technologies et de la transformation digitale», *Revue Française d'Economie et de Gestion* «Volume 4 : Numéro 4» pp : 1 - 28
- McAfee, A. (2009). *Enterprise 2.0: New Collaborative Tools for Your Organization's Toughest Challenges*. Harvard Business Review Press.
- McKinsey & Company. (2021). *The state of AI in 2021*. McKinsey Global Institute.
- Mintzberg, H. (1982). *Structure et dynamique des organisations*. Editions d'organisation.
- Nambisan, S., Wright, M., & Feldman, M. (2017). The digital transformation of innovation and entrepreneurship. *Research Policy*, 46(3), 1032-1053.
- Rechidi, S., El Alami, S., & Benali, T. (2020). L'impact de la digitalisation sur la gouvernance bancaire. *Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing*, 23(1), 45-59.

- Rheribi, F., Benali, T., & Slaoui, S. (2021). Transformation digitale et adaptation organisationnelle dans le secteur bancaire marocain. *Revue du Contrôle, de la Comptabilité et de l'Audit*, 5(3), 67–82.
- Sathe, V. (1983). Implications of corporate control strategies for budgeting. *Journal of Accounting and Economics*, 5, 183–211.
- Simons, R. (1995). *Levers of Control: How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal*. Harvard Business School Press.
- Stolterman, E., & Fors, A. C. (2004). Information technology and the good life. *Information Systems Research*, 15(4), 327–341.
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144.
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901.
- Vives, X. (2021). *Digital disruption in banking and its impact on competition*. Oxford University Press.
- Waller, M. A., & Fawcett, S. E. (2013). Data science, predictive analytics, and big data: a revolution that will transform supply chain design and management. *Journal of Business Logistics*, 34(2), 77–84.